

Victoria COZMOLICI

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Absolventa Liceului de Arte Plastice „Igor Vieru” și a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design, specialitatea Arte Plastice. Participantă la numeroase tabere de creație din țară și peste hotare, precum și la expoziții în grup și internaționale (România, Serbia, Slovacia, Ungaria ș.a.). Lucrările artistei se află în colecții private din Grecia, Suedia, România, Germania, Moldova, Federația Rusă, Marea Britanie, Australia, Franța, SUA ș.a.

VIZIUNEA ȘI STILUL ARTISTEI VICTORIA COZMOLICI

Stilul ultra postmodernist al talentatei artiste Victoria Cozmolici, fenomen deosebit în artele plastice din Republica Moldova, este cultivat la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru” (1996) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design, specialitatea Arte Plastice (2001). În 2015, Victoria Cozmolici obține Diploma de Master în Management în Arte, Facultatea Arte Plastice și Design în cadrul aceleiași universități. Este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova din 2011. Participă la multiple expoziții de grup și personale, la tabere de creație din diverse țări europene.

Pictorița locuiește într-o zonă veche, partea de jos a orașului Chișinău, așa-numita „fosta Carieră de piatră”, în spatele Circului, nu departe de biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, o zonă de case rustice, împânzite de multă verdeață, locuite în mare parte de clasa muncitoare. Aici și-a trăit copilăria, fiind influențată de arhitectura istorică a orașului format în perioada postbelică. Această regiune a orașului cu multe case devine o bogată sursă de inspirație pentru pictura de gen și cea peisajeră a artistei.

Peisajele Victoriei Cozmolici au diferite motive: drumuri rectilinii, cu o perspectivă bine conturată în majoritatea cazurilor, cu multă verdeață pe margini, uneori cu cer senin, nori sau zone muntoase în depărtare; peisaje citadine cu blocuri înalte, pline de transport, după ploaie, sau cu un public grăbit sub o mare de umbrele (*Octombrie*, 50×60 cm); peisaje cu flori de câmp în prim-plan, care uneori ocupă toată înălțimea pânzei, bine detaliate, evidențiate prin tehnica stropirii sau zgârierii (*Ianuarie 2021*, *Amurg 2021*, *Râul 2021*, *Vara*, *Flori de câmp*) [1]; acoperișuri rustice ale clădirilor și căsuțelor vechi, reprezentând diferite anotimpuri.

Spiritul artistic ambițios al pictoriței, ușurința măiestriei le regăsim în compozițiile sale peisajere pictate cu multă dăruire. Vladimir Maslov atenționează că peisajele autoarei „capătă o conotație metafizică, poate chiar metais-torică, deplasând atenția spectatorului către o geometrie a spațiului liber, a unei rațiuni autoritare, ce administrează suprafețele landşaftului național” [2]. Chișinăuiancă fiind, autoarea prinde bine suflul spiritual al capitalei, al vieții cotidiene ce se extinde în tablourile sale des-

Vedere din fereastră, 2015, ulei, pânză, 500×600 mm.

pre Chișinăul de altădată. Luminițe aprinse la geamuri, drumuri deseori întortocheate (*Rainy day*), tulpini de copaci sau crengi suave, idee de gard trasat grafic undeva, accente de culoare – întregesc compozițiile mediului orășenesc specific moldovenesc, prezentat în diferite anotimpuri. Petele de culoare ale caselor, geometrizeate laconic, precum și pauzele mari, deseori tratate prin griuri, denotă o tehnică specifică autoarei. Cartierele stilizate, picturale cu tente decorative din pânzele Victoriei Cozmolici reprezintă casele Chișinăului vechi, pictate din diferite unghiuri de vedere, zonă care era pe vremuri centrul capitalei, situată în jurul uneia dintre cele mai vechi biserici din Chișinău – „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Autoarea realizează compoziții deosebite cu peisaje cu tentă rustică, monolit pictate, fără prezența figurii umane, acestea fiind doar subînțelese: *Primăvara în sat* (2010), *Oraș* (2014), *Chișinău de seară*, *Case* (2014), *Acoperișuri* (2014), *Case* (2016),

Vedere din fereastră (2015), *Ianuarie*, *Vedere din fereastră* (2015), *Oraș*, *Orașul vechi*, *Toamna*, *Troleibusul*, *Case vechi* (2018), *Case* (2019), *Toamna* (2021).

Merită menționat tabloul *Terra* (2015, ulei/pânză, 1600×1200 cm), care a fost premiat de Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău în cadrul expoziției-concurs „Saloanele Moldovei”. Compoziția de dimensiuni considerabile este secționată în două registre. În partea de sus sunt reprezentate tradiționalele acoperișuri pictate în griuri spre maroniu, ocru cu tente de verde crud și doar luminițele galbene din geamuri denotă prezența omului. Registrul de jos – mai laconic, include un copac – cu corona semicerc, bine conturată, oglindită în adâncul terei – pe fundal verde, susținut de griuri închise pe părțile laterale. Cu un concept filozofic, Victoria Cozmolici ne vorbește despre eternitate, simplitatea vieții cotidiene și sensul ei – pomul vieții, metamorfoze, noi încercări și

Ploaia, 2019, ulei, pânză, 500×600 mm.

speranțe... Prin stilistica ce o abordează și accesibilitatea simbolurilor, autoarea se află într-o permanentă căutare a esențelor, făcând din fiecare tablou o temă de reflecție.

Victoria Cozmolici are predilecție și față de alte genuri ale picturii de șevalet: portret de femei și fete tinere, portret cu mâini sau cu întreaga figură. Acestea apar suave și grațioase, făcându-și toaleta, fiind meditative, îngândurate, cu o ceașcă de cafea la o margine de masă sau odihnindu-se lejer într-un fotoliu, într-o stare de relaxare totală, brunete, roșcate sau blonde, uneori chiar cu părul bleu, deseori nud, senzual și catifelate, uneori tratate doar prin siluetă, astfel, creând o stare de spirit modernă.

Pânzele ei deseori prezintă o interferență a genurilor. Portretele, siluetele figurilor umane ca și motivul peisajer se transformă lent în pictură de gen și invers, în compoziții cu figuri multiple, discutând pe o canapea sau situate fiecare în legea sa într-o matrice complicată, pictate în ulei sau vopsele acrilice, cu coloritul stri-

dent, alții prin cromatică cu dominantă caldă a tonurilor al căror principal asociat este lumina, ce le dispersează starea de spirit. Autoarea deseori încearcă să-și modifice tehnica de lucru, impresionând spectatorul prin noi realizări.

Pictura de gen cu figuri umane *Flirt* (2013) este tratată într-o gamă caldă de maroniu închis spre negru în partea de jos a lucrării, spre roz deschis în cadranul de sus al compoziției și doar siluetele figurilor abia vizibile desfășoară subiectul compoziției. În ceea ce privește aspectul cromatic, tehnica executării și prezentarea artistică, tablourile pictate mai târziu sunt diferite: *All about men* (2017) și *Dialog* (2017). Cromatică mai vioaie a prezentării figurilor denotă alt spirit, figuri discutând în poziții statice, dar pline de tensiune interioară.

O altă mare pasiune a artistei este natura statică, reprezentată prin flori de grădină sau de câmp, plasate uneori în vase pe jumătate sectionate, evidențiind astfel florile, cu fructe de sezon: cireșe pe draperii croșetate, mere, pere,

gutui. Adesea dovreacul ocupă rolul esențial. De o maximă expresivitate a culorii, printr-o formă sinteză, formă nucleu, specifică doar autoarei, tablourile deseori sunt intercalate cu pauze mari posibile, create prin pete decorative, formate din tușe plate a cuțitului de paletă, deseori trecute prin griuri colorate.

Victoria Cozmolici, pentru valoarea sa profesională, este permanent recompensată prin premiile breslei: Locul II la „Noi, tineretul creator” 2011, Laureată a premiului onorific „Clipa de Aur” 2011, Premiul mare la Expoziția concurs a Camerei de Comerț și Industrie Moldo-franceză 2013, Premiu pentru pictură acordat de Centrul Cultural și Artă „George Apostu” din Bacău, „Saloanele Moldovei”, ediția XXV, 2015, Diplomă de merit la expoziția-concurs „Autumnala” 2015, Diplomă la expoziția-concurs „Saloanele Moldovei”, ediția XXVI, 2016.

Victoria Cozmolici este o artistă cu o vocație înnăscută în activitatea profesională și rămâne una din puținele care practică toate genurile picturii de șevalet. Artista încearcă să depășească obiectul, care este doar un punct de plecare

pentru a exprima ceea ce vedem noi în el. Are capacitatea de a vedea dincolo de aparența lucrurilor. Totuși, nu renunță la prezența obiectului din creația sa.

Studiind părțile și întregul ajungem la concluzia că tablourile pictoriței sunt riguros ordonate geometric, echilibrul dintre ordine și dinamica formelor este, deseori, obținut prin culori neutre. Unitatea și expresivitatea pânzelor în ansamblul său depinde în mare măsură și de măiestria pictoriței de a aplica contrastul culorilor în sine și aceluși simultan, astfel încât griurile colorate prin bogăția lor valorică devin tot atâtea tonuri și nuanțe care se integrează sau temperează suprafețele viguros colorate. Expunând tablourile sale, autoarea convinge de fiecare dată publicul prin conceptul său personalizat, prin viziune și stil.

Referințe bibliografice:

1. Calendar. Chișinău: 2021, Smart credit.
2. Maslov, Valentin. Limba română, nr. 5-6, anul XXVII, Chișinău, 2017, p. 319-325.

Viziunea și stilul artistei Victoria Cozmolici

Rezumat. În articol este prezentată lapidar creația artistei Victoria Cozmolici. Pictorița și-a format stilul propriu în timpul studiilor și al taberelor de creație din diverse țări europene. În creația sa artista denotă predilecție față de toate genurile picturii de șevalet, portrete de femei și fete tinere, naturi statice cu fructe și flori, peisaje urbane. Motivul de bază în peisajele pictoriței este inspirat din zona veche a Chișinăului. Printr-o formă sinteză, formă nucleu specifică doar autoarei, tablourile deseori sunt intercalate cu pauze mari create prin pete decorative, formate din tușe plate a cuțitului de paletă, deseori trecute prin griuri colorate. Victoria Cozmolici expune tablourile sale convingând de fiecare dată publicul printr-un concept original, prin viziune și propriul său stil.

Cuvinte-cheie: pictură, stil, pete decorative, cuțit de paletă, pauză, contrast.

The Vision and Style of the Artist Victoria Cozmolici

Abstract. The article briefly presents the creation of the artist Victoria Cozmolici. The painter formed her style during the studies and creative camps in various European countries. In her creation, the artist shows a predilection to all types of easel painting, portraits of women and young girls, static natures with fruits and flowers, urban landscapes. The basic motif in the painter's landscapes is inspired by the old part of Chisinau. Through a synthetic form, core form specific only to the author, the paintings are often interspersed with large pauses created by decorative spots, consisting of flat touches of the blade knife, often passed through colored grays. Victoria Cozmolici exposes her paintings always convincing the audience with an original concept, vision and his own style.

Cuvinte-cheie: painting, style, decorative stains, palette knife, pause, contrast.

Iraida CIOBANU,

doctor în studiul artelor și culturologie,
artist plastic; lector, Facultatea Arte Plastice și Design,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.